

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 7
ISSUE 1**

2026

TIL, TA'LIM, TARJIMA
7-SON, 1-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-7, ВЫПУСК-1

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-7, ISSUE-1

TOSHKENT-2026

TIL, TA'LIM, TARJIMA XALQARO JURNALI

**Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla**

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
notib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul notib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

**Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin**

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Удуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Иудашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадкасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакоева Мухаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдугафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston)

Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Eltazarov Juliboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)

Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)

Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)

Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)

Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)

Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)

Kulmamatov Dushmanat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Rasulov Ravshankhujja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)

Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)

Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)

Ulkov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)

Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)

Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)

Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)

Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)

Tukhtasinov Ithom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)

Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

TILSHUNOSLIK

Jumanazarov Umrzoq,

f.f.d., professor,

Jizzax davlat pedagogika universiteti

Jizzax, O'zbekiston

jumanazarovumrzoq@gmail.com

Aripova Mahliyo,

tayanch doktorant,

Jizzax davlat pedagogika universiteti

Jizzax, O'zbekiston

aripovamahliyo@gmail.com

“UY” KONSEPTINING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI VA SEMANTIKASI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada o'zbek tilidagi “uy” konseptining lingvomadaniy xususiyatlari va semantik maydonlardagi ko'rinishlari tahlil qilinadi. “Uy” konsepti xalq ongida shakllangan mental tasavvurlar, ijtimoiy munosabatlar, oilaviy qadriyatlar va madaniy stereotiplar bilan bog'liq holda ko'rib chiqiladi. Freym metodi asosida paremiologik birliklar tahlili o'tkazilib, “uy” konseptining egallik, oila tuzilishi, ayol va erkakning ijtimoiy roli, mehmondo'stlik, xavfsizlik, ma'naviyat, tarbiya va boshqa kognitiv jihatlarni ifodalovchi 24 ta semantik guruhlari aniqlangan. Tadqiqot natijalari “uy” konsepti o'zbek milliy ongida moddiy va ma'naviy mazmunning birligi sifatida talqin qilinishini isbotlaydi.

Kalit so'zlar: uy konsepti, lingvomadaniyat, kognitiv tahlil, freym metodi, paremiologiya, milliy ong.

Jumanazarov Umrzoq,
PhD, Professor,
Jizzakh State Pedagogical University
Jizzakh, Uzbekistan
jumanazarovumrzoq@gmail.com

Aripova Mahliyo,
Senior Doctoral Researcher,
Jizzakh State Pedagogical University
Jizzakh, Uzbekistan
aripovamahliyo@gmail.com

LINGUOCULTURAL FEATURES AND SEMANTICS OF THE CONCEPT OF “HOME”

ABSTRACT

This article examines the linguocultural characteristics and semantic structure of the concept “home” in the Uzbek language. The study approaches the concept in relation to national mental representations, social relations, family values and cultural stereotypes. Using the frame analysis of proverbs, 24 semantic groups were identified, reflecting key cognitive aspects such as ownership, family organization, gender roles, hospitality, security, spirituality, upbringing and others. The findings demonstrate that the concept of “home” in the Uzbek linguistic worldview represents an integrated unity of material and spiritual meanings.

Keywords: home concept, linguoculture, cognitive analysis, frame method, paremiology, national worldview.

Джуманазаров Умрзоқ,
доктор медицинских наук, профессор,
Джизакский государственный педагогический университет
Джизак, Узбекистан
jumanazarovumrzoq@gmail.com

Арипова Махлиё,
Старший докторант-исследователь,
Джизакский государственный педагогический университет
Джизак, Узбекистан
aripovamahliyo@gmail.com

ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И СЕМАНТИКА КОНЦЕПТА «ДОМ»

АННОТАЦИЯ

В статье анализируются лингвокультурные особенности и семантическая структура концепта «дом» в узбекском языке. Концепт рассматривается в связи с ментальными представлениями народа, социальными отношениями, семейными ценностями и культурными стереотипами. На основе фреймового анализа пословиц выявлены 24 семантические группы, отражающие ключевые когнитивные аспекты: принадлежность дому, семейная организация, социальные роли мужчин и женщин, гостеприимство, безопасность, духовность, воспитание и др. Полученные результаты подтверждают, что концепт «дом» в узбекской национальной картине мира выступает единством материального и духовного начала.

Ключевые слова: концепт «дом», лингвокультурология, когнитивный анализ, фрейм-метод, паремиология, национальное сознание.

“Uy” konsepti eng avvalo, universallik tabiati va milliy o‘ziga xos mazmun-mohiyatiga egaligi bilan tilda muhim o‘rinni egallaydi. Biz nazarda tutayotgan milliy o‘ziga xoslik esa kognitiv belgilar nomutanosibliyida, semantik maydonlar va guruhlar tashakkulida, qolaversa, denotatni kategoriyalashtirish va konseptuallashtirishda yaqqol yuzaga chiqadi. *Uy* leksemasi mazmuni tilimizning izohli lug‘atida quyidagi tartibda tavsiflangan: 1. Yashash uchun yoki turli tashkilot, muassasa va shu kabilar joylashishi uchun mo‘ljallangan bino; 2. Yashash uchun mo‘ljallangan bino, ichidagi har bir xonadon; 3. Biror ijtimoiy talabni qondirishga qaratilgan muassasa; 4. Biror oila yoki xonadon o‘rnashgan bino va shu binoga taalluqli yer: hovli; 5. Oila, xonadon (O‘TIL,5,271)[1. – B.271]. Ushbu izohlardan ayon bo‘ladiki, *uy* til belgisining denotati yashash uchun mo‘ljallangan bino semasi, uning konnotativ belgilari ijtimoiy muassasa, oila, boyluk va qudrat semalarini ifodalashga xizmat qiladi. Tilimizda faol qo‘llaniladigan *qo‘rg‘on, saroy, o‘tov, chayla, chodir, kapa, katalak, kulba* singari o‘ndan ortiq lisoniy birliklarlarning o‘ziyoq *uy* konseptini bevosita nomlaydi. Bundan tashqari, yana *devor, tom, eshik, ostona, chordevor* singari semalar ham *uy* konseptini bilvosita nomlovchi sinekdoxa shaklidagi birliklar sanaladi.

Jamiyatdagi madaniyatning muayyan darajadagi rivojlanishi tilda o‘z ifodasini topadiki, buni kalkalash usuli bilan paydo bo‘lgan va hozirgi davrda faol qo‘llaniladigan *kottej, taunhaus, kvartira, dom* kabi leksik birliklari shuningdek *dala hovli, yevro dacha, yevro uy, ko‘p xonadonli uy* kabi turg‘un birikmalar misolida kuzatish mumkin. Bularning hammasi biz nazarda tutayotgan *uy* konseptini ifodalaydi. Lingvomantiqning muayyan o‘lcham kategoriyasi nuqtai nazaridan, *uy* makromaydonini ikki guruhga ajratish mumkin: katta uylar va kichik uylar. Tilimizdagi *qo‘rg‘on, saroy, dala hovli, villa, dom* kabi lisoniy birliklar katta uylar mikromaydoniga mansub bo‘lsa, *o‘tov, chayla, chodir, kapa, katalak, kulba, kottej, kvartira* singarilar kichik uylar mikromaydoniga daxldordir. Jamiyatdagi zamonning tez va shiddatli o‘sib borishi, jarayonida sodir bo‘layotgan o‘zgarishlar natijasida baholaganda zamon kategoriyasi asosida *uy*lar ikki xil mikromaydonni tashkil etadi: birinchisi - eski uylar (*kapa, katalak, kulba*), ikkinchisi - zamonaviy uylar (*kottej, taunhaus, kvartira, mehmonxona uy*). Odatiy mantiqning makon kategoriyasiga ko‘ra qishloq uylari va shahar uylari deb nomlanuvchi mikromaydonlar ham farqlanadi. Yuqorida ta’kidlangan *o‘tov, dala hovli, yevro dacha, kottej* singari lisoniy birliklar qishloq uylari guruhiga, *taunhaus, kvartira, dom, ko‘p xonali uy* kabilar shahar uylari mikromaydoniga daxldor sanaladi. Tilimiz fondida (bisotida) uylarning nomlarini ifodalovchi xilma-xil lisoniy birliklar ham borki, ular hozirgi kunda faol qo‘llaniladi. Masalan: a) qurilish materialiga ko‘ra: *sinchli uy, paxsa uy, xomg‘ishtli uy, pishiq g‘ishtli uy, monolitli uy, panelli uy*; b) vertikal tuzilishiga ko‘ra: *bir qavatli uy, ikki qavatli uy, ko‘p qavatli uy*; v) uydagi xonalar miqdoriga ko‘ra: *bir xonali uy, ikki xonali uy, ko‘p xonali uy* singari til birliklari mavjud.

Yuqoridagi ma’lumotlardan ayon bo‘ladiki, o‘zbek etnosida *uy* asosiy yashaydigan makon birligi sanaladi, amalda texnologik yechimiga xos va mos ravishda bu holat til belgisi ostida tushuniladi. Jamiyat va kundalik turmush tarzining o‘zgarishi, tamaddun rivoji borliqda o‘zini namoyon qilishi barobarida milliy til tizimida muayyan til belgisiga ega bo‘ladi. Ayni tarixiy haqiqat jamiyat va tilning rivojida o‘z ifodasini topadi.

“Uy” leksemasiga berilgan qisqacha izohlarga asoslanib tilimizda mavjud bo‘lgan va faol qo‘llaniladigan paremiologik birliklardan xalq maqollari misolida *uy* konsepti tarkibini ochib berish uchun tilshunoslikdagi freym metodi bilan tahlil o‘tkazildi. Mazkur tahlilda bir qator farqlanish holatlari ko‘zga tashlandi. Ular asosan quyidagilardan iborat:

I. *Uy* - yashash va istiqomat qilish uchun mo‘ljallangan bino; muqim joy ma’nosida: *Sinchli uyim - tinch uyim* (I,32), *Sart boyisa tom yopar, Osha boyisa ochib yopar* (I,23), *Zo‘ring bo‘lsa, uy qilib ko‘r, Zaring bo‘lsa, to‘y qilib ko‘r* (I,190), *Uyida rohati yo‘qning, Ko‘chada farog‘ati yo‘q* (II,110);

II. *Uy* - oila, xonadon:

2.1 “uy - tashqi olam” zidligi ma’nosida: *Uydagi gapni ko‘chada eshit* (II,109),

Uydagi hisob bozorga to'g'ri kelmas (II,109), Uyida ugra kesmagan, Ko'chada dasta kesar (II,110), Uyida rohati yo'qning, Ko'chada farog'ati yo'q (II,110);

2.2 Uyda birgalikda yashash ma'nosida: *Bir uy to'la jonsan, Bir - biringga mehmonsan* (I,85), *Uy egasi bilan aziz* (II,108), *Oila - qo'sh ustunli ayvon* (I,302);

2.3 Uydan tashqaridagi xulq-atvor: *O'z uyingda oshing bo'lsa, Kishi uyida qasding bo'lmasin* (II,27);[2. -B.78.]

III. Uy - muayyan muassasaning nomiga daxldorlik ma'nosida:

3.1 Davlat bilan aloqadorlik ma'nosi: *Oq uy, Oq saroy, Nikoh uyi, Ko'k saroy.*

3.2 Ijtimoiy-madaniy ixtisoslashuvga daxldorlik: *o'qituvchilar uyi, matbuot uyi, nashriyot - matbaa ijodiy uyi, bolalar ijodiy uyi* va hk. Bular shaxs nomlari bilan bog'lanmagan. Shuningdek, *Hamid Olimjon uy-muzeyi, G'afur G'ulom uy - muzeyi* kabi aniq shaxslar nomlari bilan daxldordir.

3.3 Ijtimoiy yo'nalganlik: *qariyalar uyi, mehribonlik uyi, bolalar uyi.*

3.4 Iqtisodiy yo'nalganlik: *mebellar uyi, modellar uyi, O'zbek-Ozarbayjon savdo uyi* kabi.

3.5 Diniy-madaniy aloqadorlik: *Xudoning uyi, Allohning uyi* kabi.

IV. Insonning botiniy olami, xususan, psixoemotsional holati bilan bog'langanlik:

Tomi ketmoq – tomi ketibdi: uy ustki qismining buzilishiga aloqadorlik; devor bo'lib qolmoq (uyning hamma tomonining buzilishi); rangi devor bo'lmoq (uyning ta'mirtalab bo'lishiga zaruriyat) va h.k.

Ta'kidlangan kuzatishlardan tashqari, yana olamning o'zbek(milliy) lisoniy manzarasidagi “uy” fragmentini reprezentlovchi paremiologik birliklarni kognitiv belgilariga ko'ra freym metodikasiga asoslanib quyidagi sematik guruhlarga ajratishni maqsadga muvofiq deb topdik:

T/r	Semantik guruhlar	Paremiologik birliklar
1	O'z uyiga egalik:	<i>O'nqir edi, cho'nqir edi - uyim edi</i> (II,239), <i>O'rgimchak ham o'z uyim deydi</i> (II,239), <i>O'z uyim - o'lan to'shagim</i> (II,225), <i>O'z uyimning hushligi, Oyoq- qo'limning bo'shligi</i> (II,225) kabi
2	Uy egasi – ro'zg'orboshi, ota:	<i>Erlik uy - eshikli uy</i> (II,178), <i>Uy egasi bilan aziz</i> (II,108), <i>Bosh bo'lmagan uyda, Otasi turib o'g'li so'zlar</i> (I,102) kabi
3	Uy saranjom –sarishataligi ayol jinsi zimmasida:	<i>Xotin - uyining ziynati</i> (II,131), <i>Xotin - uyning chirog'i</i> (II,131), <i>Xotinsiz uyni ko'r, Qaro yerni ko'r</i> (II,134), <i>Ro'zg'or ziynati – o'tin, Uy ziynati - xotin</i> (II,16), <i>Qizli uy - bo'ston, Qizsiz uy – go'riston</i> (II, 273) kabi
4	Qizli uy - sovchilar makoni, joyi:	<i>Qizli uy - qiliqli uy</i> (II,273), <i>Qizli uy - karvon saroy</i> (II,273), <i>Qizli uy - qudasiz bo'lmas</i> (II,273), <i>Qizli uyga qirq ot boylanadi</i> (II,274), <i>Qizli uyni shoh ham so'ratadi, gado ham</i> (II,274) kabi
5	Uy shinamligining zaruriyati va mashaqqati:	<i>Uyni uy qilgan erning topishi, Xotinning ko'rpa ishi</i> (II,101), <i>Uyni qirq erkak to'ldra olmaydi, Bir ayol to'ldiradi</i> (II,111), <i>Ulug' uyga ne kerak, Kichik uyga shu kerak</i> (II,113) kabi
6	Er-xotin birligi:	<i>Er-xotin qo'sh xo'kiz</i> (II,175), <i>Oila qo'sh ustunli ayvon</i> (I,302), <i>Oila ahil bo'lsa, omad o'z oyog'i bilan kelar</i> (I,302) kabi
7	Farzandlar - uyning	<i>Bolali uy - bozor, Bolasiz uy – mozor</i> (I,96), <i>Bolalik uy -</i>

	ustuvor umidi:	<i>jannat, Bolasiz uy – minnat (I,96), Tog‘ning ko‘rki - lola bilan, Uyning ko‘rki - bola bilan (II,87) kabi</i>
8	Uyda xotirjamlik:	<i>O‘z uyim - o‘lan to‘shagim (II,225), O‘z uyimning hushligi, Oyoq-qo‘limning bo‘shligi (II,225), Har kim o‘z uyida podsho (II,319) kabi</i>
9	Yoshi ulug‘larning uydagi o‘rni:	<i>Qarisi bor uyning parisi bor, Parisi bor uyning barisi bor (II,261), Qari bor uyda pari bor (II,260), Qari bor uyning zari bor (II,260) kabi</i>
10	Uy egasi uchun mehmonning xavfliligi:	<i>Uyga kelganga uy bo‘yi gap aytma (II, 108), Uyga kelganga uyday o‘pkangni aytma (II,108), Uyga mehmon kelganda, Mushugingga pisht dema (II,108) kabi</i>
11	Mehmonning erksizligi:	<i>Mehmon uy egasining buzog‘i (II,271) kabi</i>
12	Qalb - uydur:	<i>G‘aribning ko‘ngli - tangrining uyi (II,309), Bir ko‘ngil imorati – ming Makka ziyorati (I,83) kabi</i>
13	Uy mustahkamligi - ning muhimligi:	<i>Uyim – sinch, ko‘nglim – tinch (II,110) kabi</i>
14	Uy ichining ma‘naviy boyligi:	<i>Ko‘ngling keng bo‘lsa, Xujra ham saroyday (I,250), Uying tor bo‘lsa ham, Ko‘ngling keng bo‘lsin (II,110), Dunyo yorug‘ bo‘lsin desang, Uyingga chiroq yoq (I,134) kabi</i>
15	Uy tarbiya - makoni:	<i>Qush uyasida ko‘rganini qiladi (I,295)</i>
16	Begona uy xavf manbai ekanligi:	<i>Kirma sanamning uyiga, Sanam solar o‘z o‘yiga (I,238), Nojinsning sirli mehmonxonasidan, Do‘stingning somonxonasi yaxshi (I,289) kabi</i>
17	Uy miqdoriy ko‘rsatkich:	<i>Bir ilon bir uy odamni tinchitmas (I,84), Indamasang uyday balodan qutulasan (I,198) kabi</i>
18	Uy uchun o‘g‘rilar - ning xavfliligi:	<i>O‘g‘ri tom teshar, Qaroqchi yo‘l to‘sar (I,251), O‘g‘rini uyga kirgizma, Oyog‘ini yerga tekkizma (I,252), O‘g‘rining uyi bo‘lmas, Uyida siri bo‘lmas (I,253) kabi</i>
19	Erkinlikka egalik:	<i>Har kim o‘z uyiga podsho (II,319)</i>
20	Uy diqqat markazida bo‘lishlik:	<i>O‘zing o‘yingda bo‘lsa ham, O‘ying uyda bo‘lsin (II,230)</i>
21	Jihozlanishli zarurligi:	<i>Uyga jihaz yarashar (II,108), Katta uyga ne kerak, Kichik uyga shu kerak (II,230) kabi</i>
22	Uy ichi(muhiti) - muammo:	<i>Go‘ringdan suv chiqmasin, Uyingdan – quv (I,122), Daladan kelgan o‘g‘rini tutish oson, Uydagi o‘g‘rini tutish qiyin (I,123) kabi</i>
23	Qo‘rquvdan rangning oqarishi:	<i>Devor bo‘lib qolmoq, Rangi devor bo‘lmoq.</i>
24	Gapirganda hushyor bo‘lishlik:	<i>Devorning qulog‘i bor (I,129)[3. – B.105.]</i>

Namuna sifatida berilgan yuqoridagi semantik guruhlardan ayon bo‘ladiki, “uy” konsepti o‘zbek etnosi milliy ongida qariyb o‘ttizga yaqin ma‘nolarni ifodalashga xizmat qila olgan. Paremeologik va frazeologik birliklarning denotativ va konnatativ aspektlari moddiylik va ideallik tabiiy tarzda ifodalanadi va mujassamlashadi. “Uy” konsepti tahlilida kognitivistikaning zaruriy va tegishli lisoniy birliklarini qo‘llash orqali milliy lingvomadaniy jamoa vakillarining olamni o‘ziga xos tarzda anglashini yorqin kuzatish mumkin bo‘ladi. Aytilganlardan kelib chiqqan holda, milliy olamning lisoniy manzarasidagi “uy” konseptining

kognitiv ko'rinishlarini quyidagicha belgilash zarur, deb hisobladik:

- a) Uy – inson va uning oilasi yashaydigan makon;
- b) Himoya – uyning asosiy vazifasi (hilma - hil tabiat hodisalaridan saqlaydi);
- d) Uy bu oila, unda oilaviy munosabatlar shakllanadi va mustahkamlanadi;
- e) egalarning va oila a'zolarining o'rni bir xil emas;
- f) bolalar va umuman kelajagi bo'lmagan uy qabrga o'xshatiladi, unga tenglashtiriladi;
- g) Boy va qashshoq, shinam va ko'rimsiz uy to'kin – sochinlik, ko'rkamlik va ko'rinishlilik bilan farqlanadi;
- h) Uyda sodir bo'lgan baxtsizlik umumiy xususiyatga ega, ya'ni tasodifan ro'y bergan baxtsizlik boy bilan kambag'alni to'q va och deb ajratmaydi;
- i) Uy uchun asosiy va bosh kulfat: yolg'izlik va qashshoqlik;
- j) uyning ijtimoiy roli: uy inson uchun ko'makchi, avlodlar paydo bo'ladi, tug'iladi va o'sadi.

Xulosa qilib aytganda, “uy” konsepti o'zbek tilida faqatgina yashash makonining nomi emas, balki murakkab ijtimoiy, madaniy va ma'naviy hodisa sifatida shakllangan. Paremiologik birliklar orqali mazkur konsept egalik, oila tizimi, gender rollari, farzand qadri, uy shinamligi, xavfsizlik, tarbiya, mehmondo'stlik, ijtimoiy mavqe, ma'naviy boylik kabi ko'plab kognitiv belgilarga ega ekani aniqlangan. Milliy ongda “uy” moddiy makon bo'lish bilan birga, oilaning mustahkamligi, jamiyat barqarorligi va avlodlar davomiyligini ta'minlovchi ijtimoiy institut sifatida talqin etiladi. Tadqiqot natijalari “uy” konseptining o'zbek lingvomadaniy manzarasidagi o'rni boy lug'aviy tizim, xalq donishmandligi va madaniy tajribada chuqur aks etganini namoyish etadi.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. “O‘zbek tilining izohli lug‘ati”, V jild, – Toshkent. “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2006-2008-yillar. – B.271.
2. “O‘zbek xalq maqollari”, I jild. – Toshkent, “Fan” nashriyoti. 1987-y. – B.78.
3. “O‘zbek xalq maqollari”, II jild. – Toshkent, “Fan” nashriyoti. 1987-y. – B.105.
4. Мардиев Т. “Бахт” концептининг лингвомаданий ва семантик талқини (инглиз ва ўзбек тиллари қиёсида) // “Хорижий филология: тил, адабиёт, таълим” (Илмий ахборотнома журналі). – Самарқанд: СамДЧТИ нашриёти, 2016, №10. – Б.36. (Mardiyev T. “Baxt” konseptining lingvomadaniy va semantik talqini (ingliz va o‘zbek tillari qiyosida) // “Xorijiy filologiya: til, adabiyot, ta’lim” (Ilmiy axborotnoma jurnali). – Samarqand: SamDCHTI nashriyoti, 2016, №10. – B.36.)
5. Махмудов Н. Ўқитувчи нутқи маданияти. – Тошкент: Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2009.- 106-бет. (Mahmudov N. O‘qituvchi nutqi madaniyati. – Toshkent: O‘zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2009.- 106-bet.)
6. Раҳматова М.М. Инглиз, ўзбек ва тожик миллий маданиятида “гўзаллик” концептининг лисоний хусусиятлари. Филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. – Бухоро: 2019. – 13-бет. (Rahmatova M.M. Ingliz, o‘zbek va tojik milliy madaniyatida “go‘zallik” konseptining lisoniy xususiyatlari. Filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – Buxoro: 2019. – 13-bet.)
7. Сафаров Ш. «Концепт» ходисаси ҳақида // Систем-структур тилшунослик муаммолари (Н.Қ.Турниёзов таваллудининг 70 йиллигига бағишланган Республика илмий-назарий конференцияси материаллари). – Самарқанд, 2010. – 185-188-бетлар. (Safarov Sh. «Konsept» hodisasi haqida // Sistem-struktur tilshunoslik muammolari (N.Q.Turniyozov tavalludining 70-yilligiga bag‘ishlangan Respublika ilmiy-nazariy konferensiyasi materiallari). – Samarqand, 2010. – 185-188-betlar.)
8. Сафаров Ш. Когнитив тилшунослик. – Жиззах: Сангзор, 2006. – 13- бет. 6. Юсупов Ў.Қ. Ма’но, тушунча, концепт ва лингвокультуреа атамалари хусусида // Стилистика тилшуносликнинг замонавий йўналишларида. Илмий амалий конференция материаллари. – Тошкент, 2011. – Б. 49. (Safarov Sh. Kognitiv tilshunoslik. – Jizzax: Sangzor, 2006. – 13- bet. 6. Yusupov O‘.Q. Ma‘no, tushuncha, konsept va lingvokulturema atamallari xususida // Stilistika tilshunoslikning zamonaviy yo‘nalishlarida. Ilmiy amaliy konferensiya materiallari. – Toshkent, 2011. – B. 49.)
9. <https://qomus.info/encyclopedia/cat-s/soz-uz-2/>
10. <https://qomus.info/encyclopedia/cat-t/tushuncha-uz/>